

DISFUNÇÃO SEXUAL E AGRAVOS À SAÚDE MENTAL, FÍSICA E SOCIAL DO HOMEM. UMA REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 08/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10946743

Larissa De Almeida Corrêa¹; Jheyce Lara Pereira Cardoso²; Isabelle Cristine Silva Cabral³; Ingrid Lohany De Paula Araújo⁴; João De Sousa Pinheiro Barbosa⁵

Resumo:

Disfunções sexuais são problemas que podem ter origem física e/ou psicológica que interferem na saúde sexual e/ou reprodutiva do homem, acometendo o prazer e até mesmo a sua capacidade de gerar filhos. Na sociedade há uma pressão perante a supervalorização da masculinidade do homem, seu poder de conquista que está diretamente ligado a sua sexualidade, em específico sua potência sexual. Assim, a personalidade do paciente pode ser tanto um fator causal quanto cronológico de um problema sexual, e também pode estar ligada às dificuldades de tratamento do paciente. A experiência sexual satisfatória é percebida pela mente, sendo subjetiva e modificada através de processos conscientes e inconscientes. Segundo a revista brasileira de ciências de saúde, aproximadamente 150 milhões de indivíduos globalmente enfrentam

disfunção erétil em certa medida, e esse número pode duplicar até 2025. Referindo-se ao número de homens que sofrem de disfunções sexuais, um estudo que foi realizado em 2000 sobre o perfil sexual do brasileiro entrevistou 2.835 indivíduos. O transtorno de qualquer uma das fases da resposta sexual pode contribuir para o surgimento de disfunções sexuais. Em muitos casos a disfunção sexual pode ter suas raízes em causas mais imediatas e mais simples, como o estresse contínuo, a estados emocionais negativos como as consequências de proibições, desaprovações, coerções, punições e também por causas orgânicas, que são doenças que podem alterar a resposta sexual.

Palavras-chave: 1º Disfunção Sexual; 2º Saúde Mental; 3º Homem.

Abstract:

Sexual dysfunctions are problems that may have a physical and/or psychological origin that interfere with a man's sexual and/or reproductive health, affecting pleasure and even his ability to have children. In society there is pressure towards the overvaluation of man's masculinity, his power of conquest which is directly linked to his sexuality, specifically his sexual potency.

Thus, the patient's personality can be both a causal and a chronological factor in a sexual problem, and can also be linked to the patient's treatment difficulties. The satisfactory sexual experience is perceived by the mind, being subjective and modified through conscious and unconscious processes. According to the Brazilian magazine of health sciences, approximately 150 million individuals globally face erectile dysfunction to some extent, and this number could double by 2025. Referring to the number of men who suffer from sexual dysfunctions, a study that was carried out in 2000 on the sexual profile of Brazilians interviewed 2,835 individuals. Disruption of any of the phases of the sexual response can contribute to the emergence of sexual dysfunctions. In many cases, sexual dysfunction can have its roots in more immediate and simpler causes, such as continuous stress, negative emotional states such

as the consequences of prohibitions, disapproval, coercion, punishments and also organic causes, which are diseases that can alter the sexual response.

Keywords: 1ºSexual Dysfunction; 2ºMental Health; 3º Man.

1 INTRODUÇÃO

Disfunções sexuais são problemas que podem ter origem física e/ou psicológica que interferem na saúde sexual e/ou reprodutiva do homem, acometendo o prazer e até mesmo a sua capacidade de gerar filhos (Silva, 2019). Na sociedade há uma pressão perante a supervalorização da masculinidade do homem, seu poder de conquista que está diretamente ligado a sua sexualidade, em específico sua potência sexual (Galati, MCR, 2014).

O Estudo da Vida Sexual do Brasileiro (EVSB) avaliou 7.022 indivíduos (54,6% de homens e 45,4% de mulheres) esses dados foram obtidos por meio de um questionário auto responsivo e anônimo, constituído de 87 itens sobre variáveis sociodemográficas, saúde geral (doenças referidas), hábitos de vida, comportamento e dificuldades sexuais (ABDO *et al.*, 2006).

Com base nos dados de 2009 a 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou um total de 376,4 milhões de casos incidentes de Infecção Sexualmente Transmissível (IST), considerados curáveis. Desse total, 127,2 milhões de casos estimados eram de clamídia, 86,9 milhões de gonorreia, 156,0 milhões de tricomoníase e 6,3 milhões de sífilis. A prevalência global estimada de sífilis em homens e mulheres foi de 0,5%, com valores regionais variando de 0,1 a 1,6% (Domingues *et al.*, 2021).

Quando há algum fator que dificulte ou impeça de manter uma relação sexual adequada, isso pode desencadear uma série de atitudes que podem oferecer risco a sua própria saúde e agravar sua desordem sexual (Batista L.E, 2019). Os riscos à saúde vão desde a busca por meios que

forneçam um estado ilusório de serenidade ao problema, muitos homens com essa problemática, recorrem ao uso e abuso de substâncias químicas, tais como, álcool, drogas e automedicação (Queiroz, 2003).

Para suprir suas necessidades muitos homens recorrem a métodos que tem objetivo apenas de estimulação, não se importando com sua proteção que é adquirida com o método de barreira, camisinha, deixando suscetível ao surgimento de infecções sexualmente transmissíveis (Felisbino, M.S. *et al.*, 2019).

A Disfunção Erétil (DE) se destaca por ser uma tribulação na vida de muitos casais, independentemente da faixa etária, dentre outras desordens que afetam a qualidade de vida sexual conjugal, e que pouco se sabe é que pode ser a associada pela infecção pelo vírus T-linfotrópico

humano (HTLV), onde a maioria dos indivíduos não sabe que estão infectados, transmitindo-a para seu parceiro por conta do aparecimento tardio dos sintomas e que além de poder afetar a função erétil no homem, pode causar problemas na gravidez (Saúde, 2022).

O desempenho sexual é um dos aspectos com importante contribuição para o bem-estar psicológico, casos de disfunção sexual podem originar, quanto serem originados por estados emocionais como ansiedade, estresse, perda de autoconfiança, autoimagem e depressão, bem como influenciar ou serem influenciados por aspectos da personalidade (Britto R. Benetti. S.P.C, 2010).

Com isso, este trabalho tem o objetivo de analisar na literatura os principais transtornos e impactos na saúde física e mental em homens por decorrência da disfunção sexual.

2 METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão integrativa da literatura que é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um

tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto, constituindo, assim, um corpo de conhecimento. Deste modo, o revisor pode elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades, podendo ser direcionada para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos incluídos de um tópico particular (Galvão, Sawada e Mendes, 2003).

O desenho do estudo, uma pesquisa não clínica, conforme descrito por Brun, foi integrado aplicando-se a metodologia para nortear a coleta de dados ou estratégia PICO (acrônimo para P: população/pacientes; I: intervenção; C: comparação/controle; O: desfecho/outcome). PICO (acrônimo para P: disfunção sexual em homens; I: agravos à saúde mental; C: não se aplica O: auxílio na recuperação biopsicossocial).

A pesquisa será realizada através Descritores em Saúde (DeCS)/ Medical Subject Headings (MeSH): combinado com o operador booleano AND e OR: das palavras chaves que foram definidas usando os “Homem”, “Disfunção Sexual”, “Disfunção Erétil”, “Saúde Mental”. Nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed Central®.

Para inclusão os seguintes critérios foram utilizados: artigos publicados entre os anos de 2002 até 2023 artigos escritos em língua portuguesa, artigos escritos em inglês, artigos escritos em língua espanhola, artigos publicados em revistas, artigos originais, artigos se enquadrando nessa pesquisa, artigos que fala sobre simulação realística aplicada na formação de profissionais de saúde.

Com os critérios para exclusão: artigos de revisão, artigos publicados fora da temporalidade estabelecido, tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão de curso, artigos escritos em outras línguas sem ser a portuguesa, turco e inglês, artigos que não fossem originais, artigos que não abordasse sobre o tema da pesquisa (Figura 1).

Para análises dos artigos serão através de leitura dos resumos e títulos foi importante para excluir os estudos que não atendem objetivo do estudo levando em consideração os critérios de inclusão e exclusão do trabalho.

Para elaboração dos resultados foram avaliadas as seguintes variáveis dos estudos selecionados: Local, Base de dados/Periódico, Autor (es) do artigo/ Ano, objetivo, Nível de Evidência. Para classificação da qualidade metodológica das pesquisas selecionadas foi conforme os seis níveis de categorias da *Oxford Centre for Evidence-based Medicine*.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

O desempenho é um dos fatores que contribui significativamente para o bem – estar psicológico do ser humano dito de outra forma, a questão de como um ser humano mantém relações sexuais torna necessário que a sexualidade seja um factor significativo na definição da sua identidade e personalidade (Alves, 2011). No final da década de 1990, a introdução de medicamentos como o Viagra (citrato de sildenafil) provocou uma mudança significativa na forma como as pessoas na sociedade veem a sexualidade masculina (Paranhos, 2007).

Do jeito que está, a sexualidade pode afetar as pessoas em diversas esferas de suas vidas e podem ser fonte de alegria ou frustração. Em uma pesquisa realizada com 7.022 pessoas no Brasil, sendo 3.775 do sexo masculino, descobriu que 48,1% dos homens relataram algum tipo de disfunção sexual, como ejaculação precoce ou disfunção erétil (Abdo, 2004). Em grande parte desses casos, a pessoa não tem problemas orgânicos, com outras palavras, sua disfunção sexual é de natureza emocional ou psicológica (Grassi, 2004).

A disfunção erétil de origem psicológica é mais comum em homens jovens e representa aproximadamente 10% dos casos em indivíduos com mais de 50 anos (Avatshi *et al.*, 1994). O desempenho sexual pode ser prejudicado por problemas emocionais como stress, depressão, ansiedade, problemas com dinheiro, relacionamentos e familiares. A

ereção é uma manifestação do desejo humano, que é desencadeada por elementos fisiológicos (orgânicos) e psicológicos (emocionais) (ankowski 2003).

Além dos estados emocionais mencionados, é importante observar que a sequência causal entre qualidade de vida e saúde sexual não é linear ou unifatorial. Isso ocorre porque também precisamos considerar a personalidade da pessoa e sua forma de ser que determina um eixo motivacional único e individual para avaliar vários fatos importantes. Assim, a personalidade do paciente pode ser tanto um fator causal quanto cronológico de um problema sexual, e também pode estar ligada às dificuldades de tratamento do paciente (Felício, 2002).

A experiência sexual satisfatória é percebida pela mente, sendo subjetiva e modificada através de processos conscientes e inconscientes. As percepções do homem de suas necessidades de parceiros e expectativas também têm influência. Assim, a ereção é essencialmente um reflexo espinal que pode ser iniciado por recrutamento de impulsos aferentes do pênis, mas também por estímulos visuais, olfativos e imaginários como resultado final de uma integração complexa de sinais (Cirino *et al.*, 2006).

As inervações simpáticas e parassimpáticas se fundem para formar o nervo cavernoso, que penetram nos corpos cavernosos e esponjosos para promover os eventos neurovasculares durante uma ereção e detumescência, a provenientes de neurônios da medula espinal e dos gânglios periféricos. Principalmente, os nervos somáticos são encarregados da sensibilidade e da contração dos músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos (Dean, Lue, 2005).

As fibras nervosas que se originam dos receptores convergem na raiz dorsal do pênis, que se junta a outras fibras nervosas para produzir o nervo pudendo. Este último penetra na coluna espinal via segmento sacral 2 a sacral 4 para terminais nos neurônios espinais e interneurônios na região cinzenta central do segmento lombo-sacral (Dean, Lue, 2005,

McKenna 1998). Segundo a revista brasileira de ciências de saúde, aproximadamente 150 milhões de indivíduos globalmente enfrentam disfunção erétil em certa medida, e esse número pode duplicar até 2025 (Aytac, McKinlay, Krane, 1999, Seftel, 2003).

Condições que envolvem anormalidades vasculares, como diabetes, envelhecimento, hipercolesterolemia, hipertensão, sedentarismo e tabagismo, estão ligadas ao comprometimento da função vascular peniana, associadas com o prejuízo da função vascular peniana, causando a chamada de vasculogênica no homem e em modelos animais (Musicki, Burnett 2006).

A sexualidade pode ser tanto uma fonte de alegria quanto uma fonte de descontentamento, afetando vários aspectos da vida de uma pessoa. As disfunções sexuais, portanto, são um grande inimigo da saúde, e isso é visto tanto no Brasil quanto em todo o mundo devido à sua alta prevalência. Em uma pesquisa realizada com 7.022 pessoas no Brasil, sendo 3.775 do sexo masculino (Abdo, 2004), descobriu que 48,1% dos homens relataram algum tipo de disfunção sexual, como ejaculação precoce ou disfunção erétil. Em grande parte desses casos, o problema não é orgânico, ou seja, a disfunção sexual não é causada por problemas emocionais ou psicológicos (Grassi, 2004).

Referindo-se ao número de homens que sofrem de disfunções sexuais (DS), um estudo que foi realizado em 2000 sobre o perfil sexual do brasileiro entrevistou 2.835 indivíduos (47% de homens e 53% de mulheres). Os resultados sobre os transtornos sexuais e disfunção erétil 46,2%; ejaculação precoce – 15,8%; falta de desejo sexual – 12,3% e disfunção orgânica 10%. (Abdo, Oliveira Jr, Scanavino, & Martins, 2002).

Segundo certos autores, a Ejaculação Precoce (EP) é a disfunção sexual mais frequente entre homens do planeta (Carson & Gunn, 2006, Hellstrom, 2009), embora sua prevalência possivelmente não seja dimensionada corretamente, pois a falta de acordo para sua definição e

classificação estatística é uma das causas (Cavalcanti, Serrano & Lopes, 2005).

No entanto, um levantamento realizado nos últimos dez anos (2014 à março de 2024) nas bases de dados Biblioteca, Virtual e Saúde (BVS), LILACS e SCIELO, descobriu uma falta de estudos abordando a existência de um impacto direto ou mesmo sobre a quantidade de vida que os homens têm devido às disfunções sexuais. Antes de concluir que a Disfunção Erétil (DE) tem um impacto negativo sobre a Qualidade de Vida, tanto na dimensão mental quanto física, os autores de pesquisa com 2.476 homens espanhóis, com idades variando entre 25 e 70 anos, destacam isso (Sánchez-Cruz & cols, 2003).

O desempenho sexual é um dos aspectos com importante contribuição para o bem-estar psicológico do ser humano. Isto é, a questão de como o ser humano mantém relações sexuais faz com que a sexualidade seja um importante pólo estruturante da identidade e da personalidade. Ao final da década de 90, o surgimento de fármacos como o Viagra (citrato de sildenafil) promoveu uma importante mudança nas formas culturais de se conceber a sexualidade masculina (Paranhos, 2007).

Tradicionalmente, a disfunção sexual é entendida como síndrome clínica, transitória ou permanente, caracterizada por queixas ou falhas da resposta sexual que resultam em insatisfação sexual, decorrendo de bloqueio parcial ou total da resposta psicofisiológica evidenciada no desejo, na excitação e no orgasmo (Tozo *et al.*, 2007).

A sexualidade pode influenciar o estado emocional e físico do indivíduo sendo afetada, por fatores orgânicos, emocionais, sociais e culturais. O transtorno de qualquer uma das fases da resposta sexual (desejo, excitação, orgasmo e resolução) pode contribuir para o surgimento de disfunções sexuais (Ferreira; Souza; Amorin, 2007).

As disfunções sexuais são também reflexos de influências culturais e emocionais, mais do que propriamente “doenças”. Em muitos casos a

disfunção sexual pode ter suas raízes em causas mais imediatas e mais simples, como o estresse contínuo, a estados emocionais negativos como as consequências de proibições, desaprovações, coerções, punições e também por causas orgânicas, que são doenças que podem alterar a resposta sexual (Lara, 2008).

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM IV TR, 2002), uma disfunção sexual (ou Transtorno Sexual) é caracterizada por uma perturbação nos processos que formam o ciclo de resposta sexual – formado por Desejo, Excitação, Orgasmo e Resolução – ou por dor associada à prática sexual. A disfunção erétil de origem psicológica é a mais prevalente em homens jovens e corresponde a aproximadamente 10% dos casos em pacientes com mais de 50 anos (Avatshi; 1994).

Os transtornos podem ser classificados de acordo com sua cronologia – primário ou secundário, sua frequência generalizada ou situacional, e de acordo com sua etiologia – orgânica ou psicológica (DSM-IV, 1995). Na origem orgânica das Disfunções Sexuais (DS) podemos citar fatores como doenças cardíacas, vasculares, urológicas, proctológicas ou hormonais; diabetes, hipertensão ou insuficiência renal; alguns tipos de cânceres e seus tratamentos; cirurgias ou o uso de determinados medicamentos; o consumo crônico de álcool, tabaco e drogas ilícitas (Afif-Abdo, 2007; Berg, 2000).

A disfunção sexual, por sua vez, pode se constituir em uma condição adversa que precipita ou intensifica a depressão, especialmente entre aqueles que moram sozinhos, estabelecem relações afetivas conflituosas, estão passando por dificuldades econômicas ou têm baixo nível de instrução. Assim, a depressão é um importante fator de risco para a disfunção sexual, causando sintomas como desinteresse, apatia, sensação de fadiga, entre outros que comprometem o desejo sexual. Por outro lado, o desempenho sexual insatisfatório pode agravar a depressão e gerar conflitos relacionais. Pode-se dizer que a depressão aumenta o risco para DE e vice-versa (Abdo, 2007).

As drogas orais vieram revolucionar o tratamento da impotência sexual e marcaram uma nova era. O tema disfunção erétil se tornou público e a facilidade de se conseguir uma relação sexual após a ingestão de um comprimido se tornou uma realidade. Atualmente, existem no mercado numerosos medicamentos orais, sendo que os inibidores da enzima fosfodiesterase 5 – iPDE 5, são os mais efetivos. Esses medicamentos agem inibindo essa enzima que é responsável pela contração muscular das artérias penianas, ocasionando a vasoconstrição e consequenteflacidez peniana. Portanto, essas drogas permitem que a ereção se mantenha por maior tempo. Importante salientar que elas agem sob demanda, ou seja, funcionam somente quando ingeridas (Leonardo; 2004).

4 RESULTADOS

ANO	AUTORES	PERIÓDICO	OBJETIVO	RESULTADO	CONCLUSÃO
2014	Galati, Maria Cristina Romualdo <i>et al.</i>	Psico-USF, Bragança Paulista,	Este estudo teve como objetivo investigar a sexualidade e a qualidade de vida de homens com problemas sexuais.	Os resultados mostraram que homens com dificuldades sexuais apresentaram menor qualidade no seu funcionamento sexual, bem como redução dos aspectos emocionais na qualidade de vida.	A prevalência de DE é alta e comparável à de outros estudos. Homens com DE apresentam menos atividade sexual e prejuízo da qualidade de vida. Idade e condição socioeconômica precária agravam o risco para DE. Ações terapêuticas e preventivas devem ser implementadas para minimizar o impacto negativo desta condição, particularmente em países em desenvolvimento
2018	Burnett, Arthur L <i>et al</i>	Associação Urológica Americana de Educação e Pesquisa, Inc., Linthicum, Maryland.	O objetivo desta diretriz é fornecer uma estratégia clínica para o diagnóstico e tratamento da disfunção erétil.	A American Urological Association desenvolveu uma diretriz baseada em evidências sobre o tratamento da disfunção erétil. Este documento foi projetado para ser usado em conjunto com o algoritmo de tratamento associado.	Utilizando o processo de tomada de decisão partilhada como pedra angular do cuidado, todos os pacientes devem ser informados de todas as modalidades de tratamento que não são contra indicadas, independentemente de serem invasivas ou irreversíveis, como

					potenciais tratamentos de primeira linha. Para cada tratamento, o médico deve garantir que o homem e a sua parceira tenha uma compreensão completa dos benefícios e riscos/encargos. No geral, os resultados da presente revisão sistemática sugerem que as crenças sexuais negativas (particularmente as crenças sexualmente conservadoras e machistas) estão, até certo ponto, associadas à disfunção sexual nos homens. Apesar dos baixos tamanhos de efeito encontrados e da natureza transversal dos estudos que impedem inferir causalidade, recomenda-se que associados a essa escolha.
2023	Moura, Catarina V <i>et al</i>	J Sex Res	Fornecer uma revisão das evidências que abordam a natureza e a força da associação entre crenças sexuais e (dis) função sexual. Ao fazê-lo, pretendemos	A estratégia de busca rendeu 20 artigos que relataram resultados sobre a associação entre as crenças sexuais dos homens e o funcionamento sexual e	Os médicos abordem as crenças sexuais durante a avaliação e tratamento de disfunções sexuais e testem o seu papel potencial como

			identificar fatores importantes associados ao funcionamento sexual que devem ser abordados por médicos e investigadores que trabalham neste domínio.	que atenderam aos critérios de inclusão. Dezesete estudos correspondem a artigos de periódicos revisados por pares; todos os três estudos encontrados em nossa pesquisa na literatura cinzenta eram dissertações de mestrado. Todos os estudos utilizaram desenhos transversais.	mediadores de mudanças de tratamento.
2019	MD, Martin Mineiro <i>et al</i>	Avaliações de medicina sexual	Discutir o papel da DE como marcador precoce de DCV subclínica; descrever uma abordagem para quantificar esse fardo; e propor um algoritmo para avaliação e manejo do risco CV em homens de 40 a 60 anos de idade com DE vasculogênica, aqueles que se presume terem o maior risco de um evento CV.	A avaliação e o manejo da DE podem ajudar a identificar e reduzir o risco de futuros eventos cardiovasculares. A avaliação inicial deve distinguir entre DE vasculogênica e DE de outras etiologias.	A DE é um problema comum em homens idosos e pode servir como um gancho clínico útil que os levará ao consultório médico. Dadas as evidências emergentes de que a DE é um fator de risco independente para DCV, os homens que se apresentam aos consultórios médicos com sintomas de DE oferecem uma oportunidade para a mitigação do risco CV que, de outra forma, passaria despercebido. A DE vasculogênica deve

					ser vista como um sinal de alerta de DCV silenciosa ou futura. A presença de DE vascular pode ser facilmente determinada com questionamento cuidadoso da
2019	Neves Guilda <i>et al</i>	Uso e uso indevido de substâncias	Para abordar a escassez de investigação sobre o uso indevido de EDM, o presente estudo examinou as taxas de prevalência do uso indevido de EDM entre homens de minorias sexuais e a sua associação com sintomas e diagnósticos de saúde mental dos últimos 12 meses e 30 dias.	Os resultados indicaram que 2,2% dos homens pertencentes a minorias sexuais relataram uso indevido de EDMs nos últimos 12 meses. O uso indevido de EDM nos últimos 12 meses foi significativamente associado a uma série de sintomas e diagnósticos de saúde mental nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias. Mais notavelmente, foram encontrados efeitos pequenos a moderados para o uso indevido de outros medicamentos prescritos, como antidepressivos, analgésicos e sedativos, e diagnóstico de uso de substâncias nos últimos	Os resultados sugerem que a pior saúde mental, particularmente o uso de substâncias, está associada ao uso indevido de EDM entre homens de minorias sexuais. Como tal, são necessárias mais pesquisas nesta área.

				12 meses. Pequenos efeitos foram encontrados para sedativos e uso indevido de esteróides nos últimos 30 dias.	
2020	Campbell, Jeffrey D. <i>et al</i>	Translational Andrology and Urology:	O objetivo é gerar discussão sobre essas tecnologias, juntamente com seu papel em pesquisas futuras, e fornecer evidências para apoiar a tomada de decisões clínicas.	Novas estratégias para tratar a DE centraram-se em terapias regenerativas, que visam restaurar a estrutura e a função do tecido erétil doente e oferecer uma “cura” para esta doença, em oposição a um mero tratamento dos sintomas. Um modelo verdadeiramente regenerativo permitiria a manutenção a longo prazo da função erétil através da regulação a jusante dos factores de crescimento, juntamente com a regeneração das células nervosas e musculares.	Número significativo de ensaios preliminares foi conduzido para investigar as várias terapias regenerativas da DE. Embora superficialmente essas abordagens pareçam promissoras, os dados não são suficientemente conclusivos para recomendar quaisquer técnicas de medicina regenerativa em urologia.
2021	Mendes, Mariana Santos Felisbino <i>et al</i>	Rev.bras. Epidemiol	O objetivo desta pesquisa foi descrever os comportamentos relacionados à atividade sexual e ao uso de	A maioria da população brasileira já teve relação sexual alguma vez na vida (93,9%), e a idade média de iniciação foi de 17,3 anos. A prevalência do uso consistente de	Observou-se baixa prevalência do uso de preservativos na população brasileira, além de importantes disparidades socioeconômicas e

			preservativos na população brasileira.	preservativos foi de apenas 22,8% e ainda menor entre as mulheres (20,9%). Ainda, 59% da população referiu não ter usado preservativo nenhuma vez nos últimos 12 meses, sendo o principal motivo do não uso confiar no parceiro (73,4%). O uso dos serviços de saúde para obter preservativos foi de apenas 10,7%. Observou-se que mulheres, indivíduos com faixa etária maior, com menor escolaridade e renda apresentaram piores resultados em relação aos indicadores analisados, além das disparidades regionais.	demográficas, o que aponta a necessidade de revisitar, fortalecer e ampliar as políticas públicas no campo da saúde sexual e reprodutiva com vistas à prevenção de comportamentos sexuais de risco e à promoção abrangente do uso do preservativo, incluindo a dupla proteção
2016	Hehemann, Marah C; Kashanian, James A.	Translational Andrology and Urology	O objetivo desta revisão é delinear escolhas comportamentais que podem aumentar o risco de desenvolver DE, apresentar estudos relevantes que abordam fatores de estilo de vida	Foi um estudo onde estima que cerca de metade dos homens com idades compreendidas entre os 40 e os 70 anos têm alguma forma de DE . Estima-se ainda que 10% dos homens com idade entre 30 e 39 anos	Conclui-se que a DE tem sido associada a um risco aumentado de mortalidade prematura. O reconhecimento desta associação motivou recomendações da Conferência de Consenso de Princeton para a

			correlacionados com DE e destacar mecanismos propostos para intervenção destinada a melhorar a função erétil em homens com DE. Estas recomendações podem fornecer uma estrutura para aconselhar os pacientes com disfunção erétil sobre a modificação do estilo de vida.	têm DE, com prevalência aumentando para 59% dos homens com idade entre 70 e 79 anos. Isto extrapola para mais de vinte milhões de homens só nos Estados Unidos com DE.	avaliação e gestão completa do risco cardiovascular em todos os pacientes que apresentam DE e sem DCV conhecida.
2022	Anderson Danyon, Laforge <i>et al</i>	Pesquisa em psicologia da saúde	O objetivo desta investigação é explorar a literatura existente sobre as causas da disfunção sexual masculina, considerar sua epidemiologia, discutir sua fisiopatologia e fatores de risco, elucidar sua apresentação clínica e diagnóstico e examinar as diversas modalidades de tratamento que foram relatadas.	Sendo difícil comparar os resultados devido às diferentes formas de definição das disfunções sexuais, a população estudada, bem como à idade, histórico médico e origem socioeconômica e cultural dos pacientes. A ejaculação precoce e a disfunção erétil são as disfunções sexuais mais comuns. Existe uma grande quantidade de literatura que estuda a prevalência da disfunção	Uma revisão completa da literatura mostra que DE e EP são as causas mais comuns de disfunção sexual masculina. O aumento da idade é o maior fator de risco para o desenvolvimento de disfunção sexual, mas muitas comorbidades, como diabetes, hipertensão, obesidade e câncer, aumentam o risco de disfunção sexual. É imperativo que os médicos obtenham um histórico detalhado da

				erétil (DE) e da ejaculação precoce (EP).	saúde e função sexual para encontrar um diagnóstico.
2019	Silva, Luan Sampaio; Ceccarelli, Paulo Roberto.	Estudos de Psicanálise	Este artigo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a impotência sexual e a histeria masculina sob a ótica da psicanálise.	Para atingir nossos objetivos, realizamos um estudo bibliográfico de como a psicanálise – desde Freud e passando por autores pósfreudianos, como Sándor Ferenczi e Melanie Klein – compreende essa saída psíquica que é o sintoma da disfunção erétil, no qual homens apresentam uma inibição sexual em sua tentativa de consumação do coito.	Com base nos estudos realizados, percebeu-se que determinados pontos teóricos são elucidados de acordo com a perspectiva teórica adotada dentro da psicanálise. Todavia, todos apontam para um fator: o conflito psíquico inconsciente que se manifesta por meio do sintoma de impotência sexual.
2021	Yannas Dimitri, Frizza Francesca <i>et al</i>	Journal of Clinical Medicine	O objetivo desta revisão narrativa é resumir o conhecimento disponível sobre o papel dos fatores de risco CV convencionais e não convencionais em homens com DE, seja para resultados sexuais ou CV. Também pretendemos resumir as evidências disponíveis sobre a melhoria dos fatores de risco CV em	Foi um pesquisa literária relevante no Medline foi realizada usando vários termos	A disfunção erétil é uma manifestação precoce de doença cardiovascular. Por esta razão, a DE deve ser considerada uma campanha de alarme. Homens com DE devem ser cuidadosamente avaliados quanto a fatores de risco CV, a fim de prevenir futuros MACE. Sabe-se, no entanto, que os factores de risco tradicionais não
			indivíduos com disfunção erétil e suas consequências para os resultados eréteis.		abrangem completamente todos os indivíduos com elevado risco CV.

5 DISCUSSÃO

Disfunções sexuais são problemas que podem ter origem física e/ou psicológica que interferem na saúde sexual e/ou reprodutiva do homem, acometendo o prazer e até mesmo a sua capacidade de gerar filhos (Silva, 2019). Na sociedade há uma pressão perante a supervalorização da masculinidade do homem, seu poder de conquista que está diretamente ligado a sua sexualidade, em específico sua potência sexual (Galati, MCR, 2014).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que desse total, 127,2 milhões de casos estimados eram de clamídia, 86,9 milhões de gonorreia, 156,0 milhões de tricomoníase e 6,3 milhões de sífilis. A prevalência global estimada de sífilis em homens e mulheres foi de 0,5%, com valores regionais variando de 0,1 a 1,6% (Domingues *et al.*, 2021).

Para suprir suas necessidades muitos homens recorrem a métodos que tem objetivo apenas de estimulação, não se importando com sua proteção que é adquirida com o método de barreira, camisinha, deixando

suscetível ao surgimento de infecções sexualmente transmissíveis (Felisbino, M.S. *et al.*, 2019).

A Disfunção Erétil se destaca por ser uma tribulação na vida de muitos casais, independentemente da faixa etária, dentre outras desordens que afetam a qualidade de vida sexual conjugal, e que pouco se sabe é que pode ser a associada pela infecção pelo vírus T-linfotrópico humano, onde a maioria dos indivíduos não sabe que estão infectados, transmitindo-a para seu parceiro por conta do aparecimento tardio dos sintomas e que além de poder afetar a função erétil no homem, pode causar problemas na gravidez (Saúde, 2022).

Em uma pesquisa realizada com 7.022 pessoas no Brasil, sendo 3.775 do sexo masculino, descobriu que 48,1% dos homens relataram algum tipo de disfunção sexual, como ejaculação precoce ou disfunção erétil (Abdo, 2004). A disfunção erétil de origem psicológica é mais comum em homens jovens e representa aproximadamente 10% dos casos em indivíduos com mais de 50 anos (Avatshi *et al.*, 1994). O desempenho sexual pode ser prejudicado por problemas emocionais como stress, depressão, ansiedade, problemas com dinheiro, relacionamentos e familiares (ankowski 2003). Além dos estados emocionais mencionados, é importante observar que a sequência causal entre qualidade de vida e saúde sexual não é linear ou unifatorial (Felício, 2002).

Assim, a personalidade do paciente pode ser tanto um fator causal quanto cronológico de um problema sexual, e também pode estar ligada às dificuldades de tratamento do paciente. A experiência sexual satisfatória é percebida pela mente, sendo subjetiva e modificada através de processos conscientes e inconscientes (Felício, 2002; Cirino *et al.*, 2006). Segundo a revista brasileira de ciências de saúde, aproximadamente 150 milhões de indivíduos globalmente enfrentam disfunção erétil em certa medida, e esse número pode duplicar até 2025. Em uma pesquisa realizada com 7.022 pessoas no Brasil, sendo 3.775 do sexo masculino, descobriu que 48,1% dos homens relataram algum tipo de disfunção

sexual, como ejaculação precoce ou disfunção erétil (Grassi, 2004; Aytac, McKinlay, Krane, *et al.*, 1999).

Em grande parte desses casos, o problema não é orgânico, ou seja, a disfunção sexual não é causada por problemas emocionais ou psicológicos. Referindo-se ao número de homens que sofrem de disfunções sexuais, um estudo que foi realizado em 2000 sobre o perfil sexual do brasileiro entrevistou 2.835 indivíduos (Abdo, Oliveira Jr, Scanavino, & Martins, *et al.*, 2002). Segundo certos autores, a Ejaculação Precoce é a disfunção sexual mais frequente entre homens do planeta, embora sua prevalência possivelmente não seja dimensionada corretamente, pois a falta de acordo para sua definição e classificação estatística é uma das causas (Cavalcanti, Serrano & Lopes, 2005). Antes de concluir que a disfunção erétil tem um impacto negativo sobre a Qualidade de Vida, tanto na dimensão mental quanto física, os autores de pesquisa com 2.476 homens espanhóis, com idades variando entre 25 e 70 anos, destacam isso (Sánchez-Cruz & cols, 2003).

O desempenho sexual é um dos aspectos com importante contribuição para o bem-estar psicológico do ser humano (Paranhos, 2007). Tradicionalmente, a disfunção sexual é entendida como síndrome clínica, transitória ou permanente, caracterizada por queixas ou falhas da resposta sexual que resultam em insatisfação sexual, decorrendo de bloqueio parcial ou total da resposta psicofisiológica evidenciada no desejo, na excitação e no orgasmo (Tozo *et al.*, 2007). O transtorno de qualquer uma das fases da resposta sexual pode contribuir para o surgimento de disfunções sexuais (Ferreira; Souza; Amorin, 2007). Em muitos casos a disfunção sexual pode ter suas raízes em causas mais imediatas e mais simples, como o estresse contínuo, a estados emocionais negativos como as consequências de proibições, desaprovações, coerções, punições e também por causas orgânicas, que são doenças que podem alterar a resposta sexual (Lara, 2008).

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, uma disfunção sexual é caracterizada por uma perturbação nos processos que formam o ciclo de resposta sexual – formado por Desejo, Excitação, Orgasmo e Resolução – ou por dor associada à prática sexual. A disfunção erétil de origem psicológica é a mais prevalente em homens jovens e corresponde a aproximadamente 10% dos casos em pacientes com mais de 50 anos (Avatshi; 1994). A disfunção sexual, por sua vez, pode se constituir em uma condição adversa que precipita ou intensifica a depressão, especialmente entre aqueles que moram sozinhos, estabelecem relações afetivas conflituosas, estão passando por dificuldades econômicas ou têm baixo nível de instrução. Assim, a depressão é um importante fator de risco para a disfunção sexual, causando sintomas como desinteresse, apatia, sensação de fadiga, entre outros que comprometem o desejo sexual (Abdo, 2007).

Por outro lado, o desempenho sexual insatisfatório pode agravar a depressão e gerar conflitos relacionais. As drogas orais vieram revolucionar o tratamento da impotência sexual e marcaram uma nova era. O tema disfunção erétil se tornou público e a facilidade de se conseguir uma relação sexual após a ingestão de um comprimido se tornou uma realidade (Leonardo; 2004).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista dos argumentos apresentados, a qualidade de vida do homem é de grande importância, muitas vezes sofrem agravos que seriam facilmente solucionados com a procura de assistência ou apenas orientação educacional sobre sua própria intimidade. Os riscos vão além de doenças que podem acometer permanentemente ou por um longo período de estase orgânica, o bem estar psicológico, físico e social também são afetados, podendo ter um aumento das consequências neurológicas severas. Então a melhor forma de prevenir esse tipo de acometimento é adquirir conhecimentos sobre sexualidade e procurar assistência imediata na observação de qualquer sinal fora dos parâmetros

da normalidade, sendo eles: desconfortos ou até mesmo dor durante o ato sexual, indisposição sexual, baixa ou nenhuma lubrificação, dificuldades em se realizar ou manter uma ereção e ejaculação precoce.

Sendo assim, a depressão e a ansiedade, são fatores em destaque para o risco da causa da disfunção sexual ou ser produto da mesma, sinalizada pelo estresse, fadiga e falta de desejo sexual, o que acaba por comprometer o desempenho sexual gerando conflitos relacionais. Portanto, a atenção sobre a condição da saúde psicológica da população, principalmente na de jovens, os quais passam por variadas divergências emocionais e físicas, onde um tratamento iniciado nessa fase pode evitar complicações futuras ou até mesmo dadas como irreversíveis. Antes de determinar qualquer diagnóstico ou intervenção é necessário denominar os problemas trazidos pelo homem, podendo assim determinar o tipo de disfunção sexual, as condições e frequência. Possibilitando aspectos emocionais positivos na qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

Abdo, Carmita Helena Najjar et al. Disfunção erétil: resultados do estudo da vida sexual do brasileiro. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 52, p. 424-429, 2006. Disponível em <https://www.scielo.br/j/ramb/a/sLYk5P4LGDh7Qf3y95rYbKy/?format=pdf&lang=pt> acessos em 13 nov. 2023. Epub fevereiro/maio.2006.

Alves, RF., org. Psicologia da saúde: teoria, intervenção e pesquisa [online]. Campina Grande: Aquino EML. Saúde do homem: uma nova etapa da medicalização da sexualidade? Ciência & Saúde Coletiva. 2005.

Batista, Luís Eduardo. Entre o biológico e o social: homens, masculinidade e saúde reprodutiva. O Clássico e o Novo, p. 209, 2003. Disponível em <https://egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Cap%C3%ADtulo-13-%E2%80%93-Entre-o-biol%C3%B3gico-e-o-social.pdf>. Acessos em 13 nov. 2023.

Britto, Rodrigo; Benetti, Sílvia Pereira da Cruz. Ansiedade, depressão e característica de personalidade em homens com disfunção sexual. Rev. SBPH, Rio de Janeiro , v. 13, n. 2, p. 243-258, dez. 2010 Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-085820100002000007&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 13 nov. 2023.

Domingues, Carmen Silvia Bruniera et al . Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: vigilância epidemiológica. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 30, n. esp1, e2020549, 2021. Disponível em

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-497420210005000002&lng=pt &nrm=iso>. acessos em 13 nov. 2023. Epub 28-Fev-2021. <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742021000002.espl>. EDUEPB, 2011. 345 p. ISBN 978-85-7879-192-6. Disponível em <http://books.scielo.org>>.acessos em 13 nov. 2023. Epub 2011.

Felisbino-Mendes, Mariana Santos et al. Comportamento sexual e uso de preservativos na população brasileira: análise da Pesquisa Nacional de Saúde, 2019. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 24, p. e210018, 2021. Disponível em <
<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/nR5cC97szkSznmwMk3yTyJs/?lang=pt&format=pdf>>. acessos em 13 nov. 2023.

Galati, Maria Cristina Romualdo et al. Sexualidade e qualidade de vida em homens com dificuldades sexuais. Psico-USF, v. 19, p. 242-252, 2014. Disponível em <
https://web.archive.org/web/20220616193215/https://www.scielo.br/j/pusf/a/CR9xjCYr3hr4kzq_7chT8RhL/?format=pdf&lang=pt acessos em 13 nov. 2023. Epub maio/agosto 2014.

Giami A, Nascimento K C, Russo J. Da impotência à disfunção erétil: uma viagem através da medicalização da sexualidade. Physis Revista de Saúde Coletiva. 2009

Neves, Gilda et al. Agentes dopaminérgicos e o tratamento da disfunção erétil. *Química Nova*, v. 27, p. 949-957, 2004. Disponível em <

Silva, L.S; Ceccarelli, P. R. As faces da (im) potência sexual e a histeria masculina na psicanálise. *Estudos de Psicanálise*, n. 51, p. 89-103, 2019.

Sociedade Brasileira de Urologia – II Consenso Brasileiro de Disfunção Erétil, 2002.

Yannas, Dimitri; Frizza Francesca *et al*, A disfunção erétil é uma marca registrada das doenças cardiovasculares: um fato inevitável ou uma oportunidade para melhorar a saúde dos homens?;

J. Clin. Med, vol. 10, edição 10, 20 de maio de 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0383/10/10/2221> acessos em 19 março. 2024.

Anderson Danyon, Laforge et al *et al*, *Disfunção sexual masculina, Pesquisa em psicologia da saúde, Vol. 10, Edição 3*, 20 de agosto de 2022.

Disponível em:

<https://healthpsychologyresearch.openmedicalpublishing.org/article/37533-male-sexual-dysfunction> acesso em 19 março. 2024.

Campbell, Jeffrey D. *et al*. O bom, o ruim e o feio das terapias regenerativas para disfunção erétil, *Translational Andrology and Urology*, vol. 9, 05 de março de 2020. Disponível em:

<https://tau.amegroups.org/issue/view/941> acesso em 19 março. 2024.

Hehemann, Marah C; Kashanian, James A. A modificação do estilo de vida pode afetar a função erétil dos homens? *Translational Andrology and Urology*, vol. 5, nº 2, 1 de abril de 2016. Disponível em:

<https://tau.amegroups.org/article/view/9432/10284> acesso em 19 março. 2024.

MD, Martin Mineiro *et al.* *Disfunção erétil e doença cardiovascular subclínica*. [Avaliações de medicina sexual, Volume 7, Edição 3, julho de 2019](#), páginas 455-463. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S205005211830009X?via%3Dihub> acesso em 19 março. 2024.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: xxxx@gmail.com.

² Graduanda do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: xxxx@gmail.com.

³ Graduanda do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: xxxx@gmail.com.

⁴ Graduanda do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: xxxx@gmail.com.

⁵ Professor do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: joao.barbosa@uniceplac.edu.br.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil